

PROTOCOLO MUNICIPAL

FORNECIMENTO DE FÓRMULAS DE TERAPIA NUTRICIONAL, FÓRMULAS ALIMENTARES INFANTIS E SUPLEMENTAÇÃO ENTERAL E ORAL

2025

Secretária Municipal de Saúde

Franciane Sonni Martins Micheletto

Gerente de Atenção à Saúde

Alexssandro Pereira da Silva

Coordenadora da Atenção Primária

Adriani de Fatima Cardoso dos Santos

Autoria

Rosana Gonçalves dos Santos Pereira – Assistente Social

Núcleo de Educação Permanente em Saúde (NEPS)

Cesar Augusto da Silva - Médico de Família e Comunidade

Franciele Marta Pergo - Farmacêutica

Simoni Correa Mantovam - Enfermeira

Thaynan Aparecida Goudinho de Souza - Agente de Combate às Endemias

Sabrina Paulain de Oliveira Candiotto - Médica Pediatra

Jacqueline Pianaro - Nutricionista

Fabricia A. Kufeld - Nutricionista

Outubro de 2025

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	3
2. JUSTIFICATIVA	4
3. OBJETIVOS	5
4. REFERENCIAL TEÓRICO	6
4.1 ALEITAMENTO MATERNO.....	6
4.2 TERAPIA NUTRICIONAL ENTERAL/ORAL.....	6
4.3 ALERGIA À PROTEÍNA DO LEITE DE VACA (APLV).....	7
4.4 CONTRAINDICAÇÕES AO ALEITAMENTO MATERNO.....	8
4.5 FÓRMULAS INFANTIS	9
5. FÓRMULAS INFANTIS E CRITÉRIOS DE ELIGIBILIDADE PARA O MUNICÍPIO DE ASSIS CHATEAUBRIAND	11
6. DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E QUANTIDADE MÁXIMA FORNECIDA POR MÊS	15
7. FÓRMULAS NUTRICIONAIS PARA ADOLESCENTES E ADULTOS -CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE.....	16
8. SELEÇÃO DE FÓRMULAS, SUPLEMENTOS E MÓDULOS VIA ENTERAL E/OU ORAL	17
9. MONITORAMENTO E AJUSTES	18
10. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA	19
11. EXCEÇÕES AOS CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE:	19
12. FLUXOS DE SOLICITAÇÃO, AVALIAÇÃO E CONCESSÃO.....	20
13. NEGATIVAS	21
14. CASOS OMISSOS	22
15. DISTRIBUIÇÃO.....	22
16. ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO.....	22
17. AJUSTES E INTERRUPTÕES DO FORNECIMENTO.....	23
18. CONSIDERAÇÕES FINAIS	24
REFERÊNCIAS.....	25
ANEXO I - FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE FÓRMULAS	26
ANEXO II - FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE SUPLEMENTAÇÃO	29

1. INTRODUÇÃO

Sabe-se que diversas condições de saúde e agravos, bem como características inerentes aos ciclos de vida, podem gerar mudanças nas demandas nutricionais e suscitar ajustes na relação do indivíduo com a alimentação. Essas alterações podem ser de ordem temporária ou permanente, a depender das alterações metabólicas e fisiológicas estabelecidas pela condição clínica (Brasil, 2015a).

No que tange à nutrição infantil, o aleitamento materno é um dos pilares para um bom desenvolvimento, com evidências de impacto positivo sobre diversos desfechos, promovendo redução no risco de mortes e hospitalizações por doenças infecciosas. O Ministério da Saúde recomenda o aleitamento materno exclusivo até os seis meses de vida e sua manutenção até os dois anos de idade (Brasil, 2019). Algumas situações clínicas inerentes à mãe ou à criança contraindicam o aleitamento materno e suscitam precauções ou demandam complementação. Nestas situações, o uso fórmulas lácteas infantis mostra-se um recurso para a alimentação infantil (TelessaúdeRS, 2020).

Para além das recomendações acima mencionadas, a terapia nutricional é um recurso terapêutico fundamental para o cuidado de pessoas em situação de risco nutricional. Tais situações podem se manifestar, por exemplo, através de desnutrição moderada ou grave, que pode afetar crianças, adolescentes, adultos e idosos, especialmente em contextos de vulnerabilidade social, sendo imprescindível o suporte com fórmulas hipercalóricas ou hiperproteicas (Castro *et al.*, 2023). Pessoas com distúrbios neurológicos que comprometem a deglutição, como os casos de paralisia cerebral, doenças neuromusculares ou acidente vascular cerebral (AVC), por vezes requerem nutrição por vias alternativas, demandando uso de fórmulas enterais específicas conforme avaliação fonoaudiológica e nutricional (Castro *et al.*, 2023).

Outro grupo prioritário são os pacientes em tratamento oncológico, que frequentemente enfrentam efeitos colaterais como mucosite, náuseas e anorexia, o que pode requerer o uso de fórmulas especializadas durante o tratamento (Pinho *et al.*, 2011). Crianças com doenças metabólicas e síndromes

genéticas podem apresentar necessidade de dietas e fórmulas manipuladas ou específicas, como ocorre nos casos de galactosemia e fenilcetonúria (TelessaúdeRS., 2020). Alergias alimentares severas, como a alergia à proteína do leite de vaca (APLV), justificam o fornecimento de fórmulas hipoalergênicas, à base de proteínas hidrolisadas ou aminoácidos (BRASIL, 2018).

Sendo assim, este documento tem como objetivo formalizar o protocolo de cadastro e distribuição de fórmulas de terapia nutricional e fórmulas infantis, de acordo com as necessidades individuais de lactentes e crianças de primeira infância, bem como pacientes com necessidade de suplementação enteral e oral, considerando a importância de um cuidado integral, longitudinal e do acompanhamento multiprofissional e interprofissional no Sistema Único de Saúde.

2. JUSTIFICATIVA

A nutrição infantil constitui um dos pilares fundamentais para o crescimento e desenvolvimento adequados, sendo determinante para a saúde imediata e futura da criança. Os primeiros mil dias de vida, que abrangem desde a gestação até os dois primeiros anos de idade, representam uma janela crítica de oportunidades para a promoção de hábitos alimentares saudáveis e para a prevenção de deficiências nutricionais, doenças crônicas e prejuízos ao desenvolvimento neuropsicomotor. Nesse período, a oferta adequada de macro e micronutrientes exerce influência direta sobre a formação de tecidos, o desenvolvimento cognitivo e a maturação do sistema imunológico. Por outro lado, falhas na alimentação infantil, seja por causas biológicas, sociais ou econômicas, podem resultar em desnutrição, atraso no crescimento, maior suscetibilidade a infecções e risco aumentado de morbidades na vida adulta (Brasil, 2019). Nesse sentido, o fortalecimento das ações voltadas à segurança alimentar e nutricional na infância, incluindo o fornecimento criterioso de fórmulas e suplementos nutricionais, quando clinicamente indicados, é essencial para assegurar o direito à saúde e ao pleno desenvolvimento das crianças assistidas no SUS.

A elaboração deste protocolo municipal também se justifica diante do atual cenário de transição epidemiológica vivenciado no Brasil, caracterizado pela concomitância de doenças infecciosas persistentes e o crescimento

expressivo das doenças crônicas não transmissíveis, muitas delas associadas a alterações no estado nutricional, tanto por excesso quanto por deficiência. Esse contexto impõe novos desafios ao Sistema Único de Saúde (SUS), exigindo respostas organizadas e baseadas em evidências para garantir o cuidado integral às pessoas em situação de vulnerabilidade nutricional. Crianças com necessidades nutricionais específicas, idosos fragilizados, pacientes oncológicos, pessoas com distúrbios neurológicos ou síndromes genéticas são cada vez mais frequentes na rede de atenção à saúde e requerem estratégias terapêuticas específicas e seguras. Assim, a padronização dos critérios para fornecimento de fórmulas nutricionais e suplementos permite qualificar a tomada de decisão clínica, promover a equidade no acesso aos insumos e assegurar o uso racional dos recursos públicos, ao mesmo tempo em que contribui para a efetividade das ações de cuidado, prevenção de agravos nutricionais e melhoria da qualidade de vida das pessoas assistidas.

3. OBJETIVOS

- Garantir apoio nutricional adequado a lactentes, crianças, adolescentes, adultos e idosos em risco nutricional ou com necessidades específicas decorrentes de condições clínicas;
- Estabelecer diretrizes para a prescrição e administração de suplementação alimentar enteral e oral, visando atender as necessidades nutricionais dos pacientes em condições clínicas que necessitam de suporte nutricional;
- Definir indicações clínicas e critérios de elegibilidade para o fornecimento de fórmulas e suplementos nutricionais;
- Padronizar os fluxos de solicitação, avaliação, concessão e acompanhamento multiprofissional dos pacientes elegíveis;
- Estimular a atuação interprofissional e multiprofissional no acompanhamento e monitoramento das pessoas em terapia nutricional;
- Assegurar o uso racional e sustentável dos recursos públicos destinados ao fornecimento de fórmulas e suplementos nutricionais.

4. REFERENCIAL TEÓRICO

4.1 ALEITAMENTO MATERNO

O aleitamento materno deve ser exclusivo até os 6 meses de idade, e é considerado a melhor forma de alimentação dos lactentes, além de fornecer apoio imunológico e vínculo emocional (Brasil, 2019; TelessaúdeRS., 2020). É considerado um fator de proteção contra riscos de mortalidade, consequentemente reduzindo hospitalizações por associação a alimentação inadequada, desnutrição e doenças infecciosas (TelessaúdeRS., 2020).

A longo prazo, os benefícios estão relacionados a redução do risco de doenças crônicas como a obesidade/sobrepeso, diabetes tipo I e II, leucemia, doença de Crohn, colite ulcerativa, doença de Hodgkin, alergia à proteína do leite de vaca, dermatite atópica, asma e neuroblastoma (Paraná, 2013). Favorece o desenvolvimento intelectual, devido estímulo do cérebro e sistema nervoso central. Melhora o desenvolvimento da cavidade bucal ao promover o estímulo da musculatura facial e oral (Brasil, 2015b).

No que se refere à saúde da mulher que amamenta, o aleitamento materno está associado a diversos benefícios. Entre eles, destacam-se, a redução significativa do risco de hemorragia pós-parto, a contribuição para a perda do peso acumulado durante a gestação, e a redução na prevalência de câncer de mama, endométrio e ovário, além de reduzir em 15% a incidência de diabetes tipo II. O aleitamento também é considerado um fator protetor contra doenças como hipertensão, hipercolesterolemia, obesidade e depressão pós-parto (TelessaúdeRS., 2020).

4.2 TERAPIA NUTRICIONAL ENTERAL/ORAL

Entre os principais objetivos da terapia nutricional estão a prevenção e o tratamento de doenças e da desnutrição, a preparação de pacientes para procedimentos clínicos e cirúrgicos, além da modulação da resposta ao tratamento, melhora da cicatrização e da função imunológica. Assim como a redução da mortalidade e a melhora da qualidade de vida do paciente. Nesse contexto, os suplementos nutricionais desempenham um papel importante ao fornecer, de forma complementar à alimentação, nutrientes, enzimas, substâncias bioativas e probióticos.

As vias de acesso para a terapia nutricional podem ser classificadas em três tipos: oral, enteral e parenteral. A escolha da via adequada deve considerar o estado clínico e nutricional do paciente. A via enteral é indicada quando a ingestão oral não é suficiente para atender a pelo menos 60% das necessidades nutricionais, ou quando há impossibilidade de uso da via oral devido a condições clínicas específicas (Secretaria Municipal de Saúde de Campina da Lagoa, 2022).

4.3 ALERGIA À PROTEÍNA DO LEITE DE VACA (APLV)

A Alergia às Proteínas do Leite de Vaca (APLV) é caracterizada pela reação do sistema imunológico as proteínas do leite (caseína, alfa-lactoalbumina e beta-lactoglobulina) pela exposição a proteínas integrais no trato gastrointestinal do lactente. É considerada o tipo de alergia alimentar mais comum e prevalente em crianças nos primeiros anos de vida, e na grande maioria dos casos ela é autolimitada. Acomete cerca de 2,5% dos lactentes (Cutrim, 2020).

As manifestações imediatas ocorrem até duas horas após a ingestão do leite, podendo ocorrer sintomas cutâneos e/ou respiratórios. Nas manifestações tardias, predominam os sintomas relativos ao trato gastrointestinal (TGI), podendo haver associação com sintomas extra digestivos, respiratórios e/ou manifestações cutâneas. Doença do refluxo gastrointestinal (DRGE), proctocolite alérgica, enterocolite, enteropatia alérgica, hematoquezia, diarreia crônica, constipação intestinal e cólicas do lactente associada a recusa alimentar são patologias que representam a APLV (Solé *et al.*, 2018).

O tratamento é essencialmente nutricional, seguindo a conduta de exclusão de qualquer forma de ingestão ou contato com leite de vaca ou derivados. É necessário o acompanhamento e monitorização do lactente nos primeiros anos de vida, pois possivelmente, a maioria desenvolverá tolerância às proteínas do leite de vaca (Cutrim, 2020).

Nas crianças com diagnóstico de APLV, a permanência do aleitamento materno é considerada como a primeira escolha de tratamento com exclusão total de proteínas do leite da dieta materna. Na impossibilidade do aleitamento materno é imprescindível o acesso às fórmulas nutricionalmente completas e

adequadas para a idade do lactente (Secretaria Municipal de Saúde de Campina da Lagoa, 2022).

4.4 CONTRAINDICAÇÕES AO ALEITAMENTO MATERNO

Dentre as condições que podem restringir a aleitamento materno, incluem-se tanto aquelas relacionadas à saúde materna quanto as condições próprias da criança, podendo configurar contraindicações absolutas ou relativas (TelessaúdeRS., 2020).

As condições relacionadas a criança incluem:

- a) A galactosemia, condição totalmente contraindicada que é identificada no Teste do Pezinho.

Já as condições relacionadas à mãe incluem

- a) Vírus da imunodeficiência humana (HIV),
- b) Síndrome da imunodeficiência humana (Aids),
- c) Vírus linfotrópico humano de células T (HTLV-I e II),
- d) Brucelose;

Algumas condições de saúde materna exigem precauções específicas durante o aleitamento, sem configurarem contraindicações absolutas na maioria dos casos. O consumo de álcool deve seguir as orientações alimentares para nutrizes, enquanto o tabagismo, embora não contraindique a amamentação, é fortemente desaconselhado devido ao risco aumentado de morte súbita infantil e alergias respiratórias, sendo recomendados métodos de cessação como adesivos e gomas de nicotina. Em casos de tuberculose bacilífera, a mãe deve utilizar máscara durante a amamentação até a negativação da baciloscopia, geralmente após duas semanas de tratamento adequado. Na varicela, quando as lesões ocorrem próximo ao parto, é indicado o isolamento materno até a formação de crostas, podendo o leite ser ordenhado e administrado em copinho, associado ao uso precoce de imunoglobulina específica no bebê. Para mães com influenza H1N1, recomenda-se a separação temporária do recém-nascido, com oferta do leite ordenhado. Já no herpes simples, a amamentação deve ser

suspensa apenas na mama com vesículas, sendo permitido o uso da mama saudável e do leite extraído da afetada (TelessaúdeRS., 2020).

Algumas condições podem dificultar o aleitamento materno, configurando contraindicações relativas que exigem avaliação cuidadosa da equipe de saúde. Entre as situações maternas, incluem-se o uso de drogas ilícitas e complicações puerperais graves que demandam internação em Unidade de Terapia Intensiva. Do lado da criança, destacam-se os casos de prematuridade extrema, especialmente em recém-nascidos com peso inferior a 1.500g, além de doenças metabólicas, síndromes genéticas ou malformações congênitas que interfiram no processo de sucção, deglutição ou metabolismo dos nutrientes.

4.5 FÓRMULAS INFANTIS

As fórmulas infantis são, em geral, classificadas como fórmulas de partida (destinadas a lactentes de 0 a 6 meses) e fórmulas de seguimento (para crianças de 6 a 12 meses). Essas preparações industriais são elaboradas com a composição de macro e micronutrientes ajustada às exigências nutricionais da faixa etária, com o objetivo de suprir adequadamente as necessidades do lactente. No Brasil a regulamentação das fórmulas infantis é feita pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) (SBP, 2021). Já as fórmulas voltadas a condições clínicas específicas, como as fórmulas isentas de lactose, à base de proteína de soja, antirrefluxo ou hipoalergênicas, são indicadas apenas em contextos clínicos definidos, não sendo recomendadas para crianças assintomáticas, uma vez que não apresentam vantagens comprovadas nesse grupo.

O cálculo da quantidade de fórmula láctea a ser fornecida deve considerar as necessidades energéticas diárias de acordo com o sexo e a idade da criança, conforme estabelecido pela Organização Mundial da Saúde (OMS) (TelessaúdeRS., 2020).

Tabela 1 – Requerimentos energéticos no primeiro ano de vida.

Idade (meses)	Meninas		Meninos	
	kcal/dia	kcal/kg/dia	kcal/dia	kcal/kg/dia
0-1	464	107	518	113
1-2	517	101	570	104
2-3	550	94	596	95
3-4	537	84	569	82
4-5	571	83	608	81
5-6	599	82	639	81
6-7	604	78	653	79
7-8	629	78	680	79
8-9	652	78	702	79
9-10	676	79	731	80
10-11	694	79	752	80
11-12	712	79	775	81

Fonte: FAO/OMS/ONU, 2004

Após estimar a necessidade calórica diária conforme a faixa etária da criança, deve-se multiplicar esse valor pelo peso corporal atual do lactente para obter a demanda energética individualizada.

A partir do valor calórico total, calcula-se o volume diário da fórmula a ser ofertado, considerando o valor energético do produto. Fórmulas de partida padrão, geralmente, fornecem 67 kcal a cada 100 ml, ou 0,67 kcal/ml (TelessaúdeRS., 2020).

Tabela 2 - Volume e frequência da refeição láctea para crianças não amamentadas, de acordo com a idade.

Idade	Volume	Número de refeições por dia
Até 30 dias	Entre 60 e 120 ml	De 6 a 8
De 30 a 60 dias	Entre 120 e 150 ml	De 6 a 8
De 2 a 4 meses	Entre 150 e 180 ml	De 5 a 6
De 4 a 8 meses	Entre 180 e 200 ml	De 2 a 3
Acima de 8 meses	200 ml	De 2 a 3

Fonte: Ministério da Saúde (2015)

5. FÓRMULAS INFANTIS E CRITÉRIOS DE ELIGIBILIDADE PARA O MUNICÍPIO DE ASSIS CHATEAUBRIAND

FÓRMULA	DEFINIÇÃO E EXEMPLOS DE PRODUTOS	INDICAÇÕES
Fórmula infantil de partida para lactentes (0-6 meses):	<p>Fórmula infantil para lactentes destinada a necessidades dietoterápicas específicas, cuja composição foi alterada ou especialmente formulada para atender, por si só, às necessidades específicas decorrentes de alterações fisiológicas e/ou doenças temporárias ou permanentes em lactentes até o sexto mês de vida (5 meses e 29 dias)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nestogeno 1 • NAN Supreme 1 • Nan Confor 1 • Aptamil Premium 1 • Aptamil Pro Futura 1 • Aptamil Pro futura Gold 1 	<p>Condições clínicas infantis: Crianças até 6 meses de idade que apresentem uma ou mais das condições clínicas listadas a seguir:</p> <ol style="list-style-type: none"> A. Fissura lábio palatal ou outras patologias que comprometam a sucção com prejuízo nutricional e impedimento para a amamentação. B. Crianças classificadas em Escore-z < -3 ou Escore-z ≥ -3 e <-2 ou que apresente Escore-z adequado para a idade, porém com estagnação da curva de acordo com as tabelas da Organização Mundial da Saúde. C. Prematuridade (idade gestacional <37 semanas) ou gemelaridade associado a baixo peso ao nascer (2,5kg), muito baixo peso (<1,5 Kg) ou extremo baixo peso (< 1Kg). D. Doenças congênitas graves com comprometimento nutricional, classificadas em Escore-z <-3 ou Escore-z ≥ -3 e <-2, conforme tabelas da Organização Mundial da Saúde. E. Crianças com alimentação através de sonda nasointestinal, gastrostomia ou jejunostomia. F. Lactentes com problema de refluxo gastroesofágico ou regurgitação devido alterações no esfíncter, hérnia de hiato e fragilidade dos tecidos musculares na região, que levem à repercussão negativa nas curvas de crescimento ou com sintomas gástricos de desconforto ao lactente. <p>Condições clínicas maternas: Crianças até 6 meses de idades, cujas mães apresentem uma ou mais das condições clínicas listadas abaixo:</p> <ol style="list-style-type: none"> G. Vivem com HIV/Aids ou HTLV H. Diagnóstico de brucelose não tratada I. Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de múltiplas drogas e ao uso de outras substâncias psicoativas, que impossibilitam a amamentação - uso nocivo para a saúde; J. Complicações maternas pós-parto com necessidade de internação materna em Unidade de Terapia Intensiva.
Fórmula infantil de Seguimento (6-12 meses)	Fórmula infantil de seguimento para lactentes e crianças de primeira infância destinada a necessidades	<p>Crianças até 12 meses de idade que apresentem uma ou mais das condições clínicas listadas a seguir:</p> <ol style="list-style-type: none"> A. Fissura lábio palatal ou outras patologias que comprometam a sucção com prejuízo nutricional e impedimento para a amamentação de crianças até 12 meses de idade.

	<p>dietoterápicas específicas, cuja composição foi alterada ou especialmente formulada para atender às necessidades específicas decorrentes de alterações fisiológicas e/ou doenças temporárias ou permanentes e/ou para a redução de risco de alergias em indivíduos predispostos de lactentes a partir do sexto mês de vida até doze meses de idade incompletos (11 meses e 29 dias) e de crianças de primeira infância, constituindo-se o principal elemento líquido de uma dieta progressivamente diversificada.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nestogeno 2 • NAN Supreme 2 • Nan Confor 2 • Aptamil Premium 2 • Aptamil Pro Futura 2 • Aptamil Pro futura Gold 2 	<p>B. Crianças classificadas em Escore-z <-3, Escore-z ≥-3 e <-2 ou Escore-z adequado para a idade, porém com estagnação da curva, conforme parâmetros definidos pelas tabelas da Organização Mundial da Saúde.</p> <p>C. Prematuridade/gemelaridade com sequelas e/ou comprometimento nutricional classificadas em Escore-z <-3 ou Escore-z ≥-3 e <-2 ou Escore-z adequado para a idade, porém com estagnação da curva, conforme parâmetros definidos pelas tabelas da Organização Mundial da Saúde.</p> <p>D. Doenças congênitas graves com comprometimento nutricional, classificadas em Escore-z <-3 ou Escore-z ≥-3 e <-2, conforme parâmetros definidos pelas tabelas da Organização Mundial da Saúde.</p> <p>E. Crianças com alimentação através de sonda.</p> <p>F. Lactentes com problema de refluxo gastroesofágico ou regurgitação devido alterações no esfíncter, hérnia de hiato e fragilidade dos tecidos musculares na região, que levem à repercussão horizontal ou negativa nas curvas de crescimento;</p> <p>Condições clínicas maternas:</p> <p>G. Crianças até 12 meses de idades, cujas mães apresentem uma ou mais das condições clínicas listadas abaixo:</p> <p>H. Vivem com HIV/Aids ou HTLV</p> <p>I. Diagnóstico de brucelose não tratada</p> <p>J. Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de múltiplas drogas e ao uso de outras substâncias psicoativas, que impossibilitam a amamentação - uso nocivo para a saúde;</p> <p>K. Complicações maternas pós-parto com necessidade de internação materna em Unidade de Terapia Intensiva que a impossibilitem amamentar.</p>
Fórmula infantil isenta de lactose (sem lactose)	<p>Fórmulas com teor de lactose inferior ou igual a 10 mg/ 100 kcal (2,5 mg/ 100 kJ) podem ser designados como "Fórmula infantil para lactentes destinada a necessidades dietoterápicas específicas com restrição de lactose"</p> <ul style="list-style-type: none"> • NAN SL • Aptamil SL 	Indicada para lactentes com intolerância à lactose, associados a pelo menos 1 dos critérios acima já citados.
Fórmula infantil em pó à base de	A fórmula infantil à base de extrato de soja, composta exclusivamente por	<p>Indicações:</p> <p>A. Crianças entre 0 a 24 meses com Alergia a Proteína do Leite de Vaca (APLV).</p> <p>B. Crianças entre 0 a 24 meses com intolerância a lactose.</p>

Fórmula de aminoácidos (fórmula à base de aminoácidos livres)	<p>É uma fórmula infantil à base de aminoácidos livres que pode ser de partida ou seguimento para lactentes e/ou crianças de primeira infância, destinada a necessidades dietoterápicas específicas com restrição de leite e de lactose.</p> <p>0 a 36 meses</p> <ul style="list-style-type: none"> • Neocate LCP • Alfamino <p>1 a 10 anos</p> <ul style="list-style-type: none"> • NeoAdvance 	<p>Indicada para lactentes e crianças da primeira infância com intolerância ou alergia a proteína do leite de vaca.</p> <p>A. Crianças de 0 a 6 meses com APLV</p> <p>B. Crianças maiores de 6 meses com APLV ou alergia à proteína de soja.</p> <p>C. Crianças diagnosticadas com Galactosemia.</p>
Fórmula infantil espessada	<p>São fórmulas lácteas modificadas que possuem uma consistência mais espessa devido à adição de agentes espessantes. São uma opção para bebês que precisam de um leite com consistência mais densa,</p> <ul style="list-style-type: none"> • NAN EspessAR • Aptamil RR • Nestogeno Espessar 	<p>Indicada para crianças que:</p> <p>A. Crianças que estejam apresentando dificuldades no ganho de peso conforme critérios das curvas do Escore-z associadas a episódios de refluxo gastroesofágico;</p> <p>B. Vômitos/regurgitações de volume moderado ou acentuado associado à sintomas clínicos de dor ou irritabilidade associado a repercussão na qualidade do sono, perda de peso ou ganho ponderal insuficiente.</p>
Fórmula infantil nutricionalmente completa para criança 1-10 anos	<ul style="list-style-type: none"> • Isosource Junior • Fortini Plus • Fortini Complete • Ascenda 	<p>A. Crianças classificadas em Escore-z < -3 ou Escore-z ≥ -3 e < -2, conforme parâmetros definidos pelas tabelas da Organização Mundial da Saúde.</p> <p>B. Doenças congênitas graves com comprometimento nutricional, classificadas em Escore-z < -3 ou Escore-z ≥ -3 e < -2, conforme parâmetros definidos pelas tabelas da Organização Mundial da Saúde.</p> <p>C. Crianças com alimentação através de sonda.</p> <p>D. Crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) nível de suporte 2 ou 3, com seletividade alimentar.</p>

6. DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E QUANTIDADE MÁXIMA FORNECIDA POR MÊS

DENOMINAÇÃO DO PRODUTO	FORNECIMENTO	IDADE	QUANTIDADE MÁXIMA DE LATAS/MÊS NA APRESENTAÇÃO DE 800 G
Fórmula infantil de partida para lactentes (0-6 meses):	Farmácia Osvaldo I Ishida	0 meses a 5 meses e 29 dias	8 latas (6400 g)
Fórmula infantil de Seguimento (6-12 meses)	Farmácia Osvaldo I Ishida	6 meses a 11 meses e 29 dias	8 latas (6400 g)
Fórmula infantil isenta de lactose (sem lactose)	Farmácia Osvaldo I Ishida	6 meses a 11 meses e 29 dias	8 latas (6400 g)
Fórmula Infantil à base de proteína isolada de soja	Farmácia Osvaldo I Ishida	6 meses a 11 meses e 29 dias	8 latas (6400 g)
		12 meses a 1 ano, 11 meses e 29 dias	10 latas (800 g)
Fórmula à base de proteína do soro do leite parcialmente ou extensamente hidrolisada	Farmácia Osvaldo I Ishida	0 a 5 meses e 29 dias	8 latas (6400 g)
		6 meses a 11 meses e 29 dias	8 latas (6400 g)
		12 meses a 1 ano, 11 meses e 29 dias	10 latas (8000 g)
Fórmula à base de aminoácidos livres	Farmácia Osvaldo I Ishida	0 a 5 meses e 29 dias	8 latas (6400 g)
		6 meses a 11 meses e 29 dias	8 latas (6400 g)
		12 meses a 1 ano, 11 meses e 29 dias	10 latas (8000 g)
Fórmula infantil espessada	Farmácia Osvaldo I Ishida	12 meses a 1 ano, 11 meses e 29 dias	10 latas (8000 g)
Fórmula infantil nutricionalmente completa para criança 1-10 anos	Farmácia Osvaldo I Ishida	12 meses a 9 anos, 11 meses e 29 dias	10 latas (8000 g)

7. FÓRMULAS NUTRICIONAIS PARA ADOLESCENTES E ADULTOS - CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE

São candidatos elegíveis ao recebimento de fórmulas nutricionais os adolescentes e adultos em uso de via alternativa de alimentação (sonda nasoentérica, nasogástrica, gastrostomia, gastrojejunostomia ou jejunostomia) sem adaptação a outras modalidades de dieta (dieta artesanal), ou que possuam as condições clínicas apresentadas nos itens A ou B ou C ou D ou E ou F ou G, conforme avaliação de profissional de saúde:

- A. Distúrbio de absorção de nutrientes, sendo doença de Crohn, doenças inflamatórias intestinais, ileostomizados e outras síndromes intestinais desde que especificadas;
- B. Diarréia crônica (acima de 20 dias), não relacionada à antibioticoterapia, sem melhora com medidas clínicas e dietéticas;
- C. Doença renal crônica (DRC) severa ou dialítica, com restrição importante de volume que não permita o manejo com dieta artesanal;
- D. Pré e pós-operatório (3 meses) de cirurgias do trato gastrointestinal (TGI) ou transplantes, não considerando cirurgia para acesso de via alternativa;
- E. Presença de úlceras por pressão grau III e IV sem recuperação com dieta artesanal, com especificação do período de uso da dieta artesanal;
- F. Câncer em tratamento quimioterápico ou radioterápico;
- G. Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA)

São candidatos elegíveis ao recebimento de fórmulas nutricionais ou suplementos os adolescentes e adultos com as seguintes condições abaixo:

- Apresentam dificuldade de deglutição (disfagia).
- Não conseguem ingerir alimentos suficientes pela via oral, conforme prescrição por profissional médico ou nutricionista.
- Estão com nutrição inadequada (subnutrição ou risco de subnutrição);
- Apresentam condições clínicas que prejudicam a absorção alimentar (ex: síndrome do intestino curto, doença inflamatória intestinal);
- Necessitam de suporte nutricional prolongado (em situações como câncer, trauma, doenças neurológicas, etc).

- Pacientes com necessidade de suporte nutricional para cicatrização, como em casos de lesão por pressão, escaras, feridas cirúrgicas ou outras condições, conforme avaliação da equipe multidisciplinar,
- Todos os critérios acima descritos deverão ter prescrição médica ou de nutricionista, com CID ou CIAP-2.

8. SELEÇÃO DE FÓRMULAS, SUPLEMENTOS E MÓDULOS VIA ENTERAL E/OU ORAL

A escolha da fórmula, suplemento ou módulo depende das necessidades nutricionais específicas do paciente e da condição clínica. Os principais tipos de suplementos incluem:

- **Módulo de proteína isolada do soro do leite** - indicado para pacientes que necessitam de aumento do aporte proteico, podendo ser utilizado por via enteral (sonda) ou via oral, especialmente em casos de intolerância ou sensibilidade à lactose, marcas: Whey Protein Isolate da Vitafor, Fresubin Protein Powder da Fresenius Kabi ou outras marcas que possuam número de registro no Ministério da Saúde para serem administrados via enteral, caso houver necessidade.
- **Módulo de proteína concentrada do soro do leite** - para pacientes que precisam aumentar aporte de proteína e tenham boa tolerância ao teor de lactose presente no módulo, com no mínimo 21 gramas de proteína em dose de 31g, marcas: Whey Protein Concentrado da Vitafor ou outras marcas com boa diluição e palatabilidade.
- **Módulo de fibras** - para pacientes que necessitam de regularização intestinal – fibras solúveis ou insolúveis, marcas: Fiberfor da Vitafor, Fosvita da Vitafor, Fibermais da Nestlé, Enterfiber da Prodiel.
- **Módulo de glutamina** - para paciente que necessitam de auxílio para recuperação da mucosa intestinal, como em casos de pacientes em quimioterapia ou radioterapia com mucosite, pacientes críticos com comprometimento gastrointestinal, pacientes com síndrome do intestino curto ou diarreias persistentes. Marcas: Glutamax da Vitafor ou outras marcas que possuam número de registro no Ministério da Saúde para ser administrado via enteral, caso houver necessidade.

- **Suplementos via oral hiperproteicos e/ou hipercalóricos** - indicados para pacientes que necessitam de aumento do aporte proteico e calórico, como em casos de tratamento oncológico, diálise, desnutrição ou risco nutricional, além de idosos com perda de peso ou diminuição do apetite. Marcas: Sustagen Sênior da Mead Jhonson, Nutren Sênior da Nestlé, Nutridrink Protein da Danone ou outras marcas com boa diluição, palatabilidade e preferencialmente sem sabor.
- **Suplementos para cicatrização** - destinados a pacientes com necessidade de suporte nutricional para cicatrização, como em casos de lesão por pressão, escaras, feridas cirúrgicas ou outras condições, conforme avaliação da equipe multidisciplinar, marcas: Cubitan da Danone, Novasource Proline da Nestle, Arg Repair e Arg Cir da LinhaHum;
- **Fórmulas em pó via enteral, com fibras** - indicadas para pacientes em uso de dieta enteral por sonda que necessitem de maior densidade calórica – no mínimo 1.5kcal/ml – e aporte de fibras, marcas: Enteral Comp Fibras da Vitafor, Trophic Fiber da Prodiet ou outras marcas que tenham registro no Ministério da Saúde para administração via enteral;
- **Fórmulas em pó via enteral, sem fibras** - indicadas para pacientes em uso de dieta enteral por sonda que necessitem de maior densidade calórica – no mínimo 1.5kcal/ml –, marcas: Enteral Comp da Vitafor, Trophic Basic da Prodiet ou outras marcas que tenham registro no Ministério da Saúde para administração via enteral;
- **Fórmulas em pó via enteral, especializadas para controle glicêmico** (indicadas para pacientes em uso de dieta enteral por sonda, diabéticos ou pré-diabéticos, que necessitem de maior densidade calórica marcas: Glucerna da Abbott, Pentasure Sr da Nunes Farma ou outras marcas que tenham registro no Ministério da Saúde para administração via enteral;
- **Fórmulas especializadas para pacientes renais** - marcas: Nutri Renal D, Novasource Ren.

9. MONITORAMENTO E AJUSTES

O monitoramento e avaliação do paciente será contínuo, realizado por equipe multiprofissional, contando com médico da UBS, médico pediatra ou nutricionista, a depender do caso.

- **Controle laboratorial**, os pedidos de exames serão realizados conforme conduta médica.
- **Ajuste do plano alimentar**: O protocolo de suplementação pode ser ajustado conforme a evolução clínica e o monitoramento nutricional do paciente.

10. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA

- I. Cópia de documentos pessoais do paciente e, no caso de menores de idade, do responsável legal:
 - a) RG
 - b) CPF
 - c) Cartão SUS
 - d) Comprovante de residência atualizado
- II. Prescrição feita por médico ou nutricionista vinculado ao Sistema Único de Saúde (SUS) constando nome da fórmula, tempo de uso e quantidade a ser dispensada.
 - a. A prescrição para fórmulas infantis de crianças entre 1 ano, 11 meses e 29 dias terão validade de 2 meses, a partir da data da prescrição;
 - b. A prescrição de fórmula infantil nutricionalmente completa, fórmulas, suplementos e módulos via enteral e/ou oral par adultos terão validade de 6 meses, a partir da data da prescrição.
- III. Formulário de solicitação padronizado (ANEXO I ou ANEXO II) preenchido e assinado por médico ou nutricionista vinculado ao Sistema Único de Saúde (SUS).

11. EXCEÇÕES AOS CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE:

Os pacientes em uso de vias alternativas de alimentação encaminhadas de hospitais apresentarão apenas documentos pessoais e prescrição médica, podendo-se dispensar fórmulas em quantidade suficiente para 30 dias em caráter emergencial.

12. FLUXOS DE SOLICITAÇÃO, AVALIAÇÃO E CONCESSÃO

As famílias interessadas devem seguir os seguintes passos para se inscrever no programa de distribuição de fórmulas:

1. **Solicitação/Cadastro:** De posse dos documentos exigidos, deverão procurar o setor de serviço social da Secretaria Municipal de Saúde para fins de cadastro e encaminhamento da solicitação. O serviço social ficará responsável por alimentar o sistema de registro no 1 doc./Registro de suplementação alimentar e fórmula infantil.
 - **Serviço social: Rua Curitiba, no 235, Jardim América, Assis Chateaubriand, Tele. (44) 3528-8490**
2. **Avaliação:** A equipe de saúde e/ou assistência social realizará uma análise da situação da família e da criança, confirmando se os critérios de elegibilidade foram atendidos. O tempo previsto para análise é de 3 dias úteis.
3. **Autorização:** Após a aprovação do cadastro, a família será notificada da autorização e poderá realizar a retirada mensal da fórmula infantil mediante apresentação da prescrição junto à farmácia Osvaldo I Ishida, localizada no endereço abaixo:
 - **Farmácia Osvaldo I Ishida: Avenida Tupãssi, no 3414, Jardim América, Assis Chateaubriand – Telefone (44) 3528-8496.**

FIGURA 1 – FLUXO DE SOLICITAÇÃO, AVALIAÇÃO E CONCESSÃO

13. NEGATIVAS

Os casos de negativa da solicitação após avaliação, em decorrência de inconformidades ao protocolo, obedecerão ao procedimento operacional padrão (POP) - Elaboração de respostas a solicitações e requerimentos referente a medicamentos, terapia da Secretaria Municipal de Saúde.

14. CASOS OMISSOS

Os casos omissos poderão ser avaliados por equipe multiprofissional definida pela Secretaria Municipal de Saúde.

15. DISTRIBUIÇÃO

A dispensação das fórmulas de terapia nutricional, fórmulas alimentares infantis e suplementos enterais e orais será realizada por meio da **Farmácia Osvaldo I. Ishida**, localizada na **Avenida Tupãssi, nº 3414, Jardim América, Assis Chateaubriand – PR**, telefone (44) 3528-8496.

O atendimento ocorre de **segunda a sexta-feira, das 08h00 às 22h00**, e aos **fins de semana e feriados, das 08h00 às 12h00**, assegurando ampla acessibilidade à população.

A distribuição seguirá os critérios estabelecidos neste protocolo, mediante apresentação da prescrição. Cabe à farmácia a responsabilidade de registrar a entrega dos insumos, garantindo rastreabilidade, controle de estoque e uso racional dos recursos públicos.

16. ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO

O acompanhamento e monitoramento dos pacientes beneficiados com fórmulas de terapia nutricional, fórmulas alimentares infantis e suplementação enteral e oral é etapa fundamental para garantir a efetividade terapêutica, a segurança no uso e a racionalidade na aplicação dos recursos públicos.

O processo será conduzido de forma **multiprofissional e interprofissional**, envolvendo médicos, nutricionistas, enfermeiros, fonoaudiólogos e demais profissionais da rede de atenção à saúde, conforme a necessidade clínica de cada paciente.

Entre as ações previstas, destacam-se:

- **Avaliação inicial detalhada**, contemplando anamnese, exame físico e critérios clínico-nutricionais que fundamentam a indicação da fórmula;

- **Reavaliação periódica**, com frequência definida pela equipe responsável, considerando diagnóstico, evolução clínica, estado nutricional e adesão ao tratamento;
- **Registro em prontuário** das informações referentes à indicação, evolução, ajustes de conduta e intercorrências relacionadas ao uso das fórmulas;
- **Monitoramento do uso e da adesão**, garantindo que a fórmula esteja sendo administrada de forma adequada, de acordo com o plano terapêutico;
- **Identificação de efeitos adversos e complicações**, possibilitando ajustes ou substituição da fórmula, quando indicado;
- **Avaliação de desfechos clínicos e nutricionais**, como ganho ou manutenção de peso, melhora do estado funcional, redução de internações e prevenção de complicações associadas à desnutrição;
- **Revisão periódica da necessidade de continuidade** do fornecimento, evitando o uso desnecessário ou prolongado das fórmulas.

A cada etapa, será assegurada a comunicação entre os diferentes pontos da Rede de Atenção à Saúde, de modo a integrar informações, qualificar o cuidado e evitar descontinuidade no fornecimento. O acompanhamento sistemático também permitirá avaliar indicadores de desempenho do protocolo, subsidiando melhorias contínuas nas práticas assistenciais.

17. AJUSTES E INTERRUPÇÕES DO FORNECIMENTO

- I. Caso haja alteração nas condições de saúde do paciente, será feito um ajuste no fornecimento, podendo ser ampliado ou interrompido conforme necessário.
- II. Os ajustes na quantidade de latas/mês deverão constar em receita médica, não havendo necessidade de abertura de novo formulário de solicitação. Deve-se respeitar o princípio da razoabilidade e não extrapolar os limites máximos de dispensação previstos no item 6 deste protocolo.
- III. Em caso de necessidade de readequação do tipo de fórmula prescrita, será necessário iniciar novo processo de solicitação, conforme o fluxo estabelecido no item 10 deste protocolo.

- IV. O desvinculamento de crianças em uso de fórmula infantil medicinal será por meio de alta médica, ou quando completados 2 anos de idade.
- V. O desvinculamento de pessoas em uso de sonda enteral se dará por alta médica.
- VI. O desvinculamento se dará quando os critérios de elegibilidade deixarem de ser atendidos.

18. CONSIDERAÇÕES FINAIS

- O protocolo de suplementação enteral/oral deve ser individualizado para cada paciente, levando em consideração as condições clínicas e as necessidades nutricionais específicas.
- A equipe de saúde (nutricionista, médico, enfermeiro) deve trabalhar de forma colaborativa para garantir a adequada prescrição e administração dos suplementos enterais.
- A reavaliação periódica da nutrição enteral/oral é essencial para ajustar o plano conforme as mudanças no estado clínico do paciente.
- O aleita

REFERÊNCIAS

- BRASIL. **Caderno de Atenção Domiciliar - Cuidados em Terapia Nutricional**. [S. l.: s. n.], 2015a. v. 3 Disponível em: www.saude.gov.br/bvs.
- BRASIL. **Cadernos de Atenção Básica - Aleitamento Materno e Alimentação Complementar**. Ministério da Saúde. Brasília: [s. n.], 2015b.
- BRASIL. Fórmulas nutricionais para crianças com alergia à proteína do leite de vaca. **Ministério Da Saúde - Conitec**, [s. l.], p. 30, 2018. Disponível em: http://conitec.gov.br/images/Relatorios/2018/Recomendacao/Relatorio_Formula_nutricionais_APLV.pdf.
- BRASIL. **Guia alimentar para crianças brasileiras menores de 2 anos**. [S. l.: s. n.], 2019. Disponível em: http://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_alimentar_crianças_menores_2anos.pdf.
- CASTRO, Melina Gouveia *et al.* Diretriz BRASPEN de Terapia Nutricional no Paciente Grave. **Braspen Journal**, [s. l.], v. 38, p. 2–46, 2023.
- CUTRIM, Susanne Carolinne Penha Ferreira. **Alergia a Proteína do Leite de Vaca (APLV): avaliação do perfil imunológico em pacientes alérgicos submetidos ou não a terapia de indução de tolerância oral Susanne Carolinne Penha Ferreira Cutrim Alergia a Proteína do Leite de Vaca (APLV): avaliação**. 2020. - Universidade de São Paulo, [s. l.], 2020.
- PARANÁ, Secretaria de Estado de Saúde do. Caderno De Atenção À Saúde Da Criança Aleitamento Materno. [s. l.], p. 28, 2013.
- PINHO, NB *et al.* Projeto Diretrizes Terapia Nutricional na Oncologia. **Associação Médica Brasileira e Conselho Federal de Medicina**, [s. l.], p. 1–15, 2011.
- SBP. Fórmulas e Compostos Lácteos Infantis: em que diferem?. **Sociedade Brasileira de Pediatria**, [s. l.], p. 1–7, 2021. Disponível em: https://www.sbp.com.br/fileadmin/user_upload/22701g-MO_Formulas_e_compostos_Lacteos_Infantis_LayNew.pdf.
- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPINA DA LAGOA. Protocolo de dispensação de fórmulas alimentares. [s. l.], 2022.
- SOLÉ, Dirceu *et al.* Consenso Brasileiro sobre Alergia Alimentar: 2018 - Parte 2 - Diagnóstico, tratamento e prevenção. Documento conjunto elaborado pela Sociedade Brasileira de Pediatria e Associação Brasileira de Alergia e Imunologia. **Arquivos de Asma, Alergia e Imunologia**, [s. l.], v. 2, n. 1, p. 39–82, 2018.
- TELESSAÚDERS. Telecondutas Aleitamento Materno. [s. l.], p. 1–34, 2020.

Município de Assis Chateaubriand

ESTADO DO PARANÁ

ANEXO I - FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE FÓRMULAS

NOME: _____ DN: ____/____/____

NOME DA MÃE: _____

ENDEREÇO: _____

TELEFONE: _____ CNS: _____

DESCRIÇÃO DO QUADRO CLÍNICO

--

DOCUMENTOS A SEREM ANEXADOS:

	Receita médica ou nutricional
	RG ou CPF ou Certidão de Nascimento
	Comprovante de Residência
	Cartão do SUS
	Cópia dos documentos pessoais do responsável legal (RG ou CPF)

TIPO DE FÓRMULA (ASSINALAR A OPÇÃO CORRESPONDENTE NA SEGUNDA COLUNA):

Fórmula infantil de partida para lactentes (0-6 meses): Crianças até 6 meses de idade que apresentem uma ou mais das condições clínicas listadas a seguir ou cujas mães apresentem condições clínicas especificadas no protocolo.	<input type="checkbox"/>	a) Fissura lábio palatal ou outras patologias que comprometam a sucção com prejuízo nutricional e impedimento para a amamentação.
	<input type="checkbox"/>	b) Crianças classificadas em < Escore-z -3 ou ≥ Escore-z -3 e < Escore-z -2 ou entre Escore-z adequado para a idade porem com estagnação da curva de acordo com as tabelas da Organização Mundial da Saúde.
	<input type="checkbox"/>	c) Prematuridade (idade gestacional <37 semanas) ou gemelaridade associado baixo peso ao nascer (2,5kg) a muito baixo peso (<1,5 Kg) ou extremo baixo peso (< 1Kg).
	<input type="checkbox"/>	d) Doenças congênitas graves com comprometimento nutricional, classificadas em < Escore-z -3 ou ≥ Escore-z -3 e < Escore-z -2, conforme tabelas da Organização Mundial da Saúde.
	<input type="checkbox"/>	e) Crianças com alimentação através de sonda nasointestinal, gastrostomia ou jejunostomia.
	<input type="checkbox"/>	f) Lactentes com problema de refluxo gastroesofágico ou regurgitação devido alterações no esfíncter, hérnia de hiato e fragilidade dos tecidos musculares na região, que levem à repercussão negativa nas curvas de crescimento ou com sintomas gástricos de desconforto ao lactente.
Fórmula infantil de Seguimento (6-12 meses)	<input type="checkbox"/>	g) Condições clínicas maternas (mulheres que vivem com HIV/Aids ou HTLV; Diagnóstico de brucelose não tratada; Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de múltiplas drogas e ao uso de outras substâncias psicoativas, que impossibilitam a amamentação - uso nocivo para a saúde; Complicações maternas pós-parto com necessidade de internação materna em Unidade de Terapia Intensiva.)
	<input type="checkbox"/>	a) Fissura lábio palatal ou outras patologias que comprometam a sucção com prejuízo nutricional e impedimento para a amamentação de crianças até 12 meses de idade.

Município de Assis Chateaubriand

ESTADO DO PARANÁ

Crianças até 12 meses de idade que apresentem uma ou mais das condições clínicas listadas a seguir ou cujas mães apresentem condições clínicas especificadas no protocolo.	b) Crianças classificadas em $< \text{Escore-z } -3$ ou $\geq \text{Escore-z } -3$ e $< \text{Escore-z } -2$ ou entre Escore-z adequado para a idade porém com estagnação da curva, conforme parâmetros definidos pelas tabelas da Organização Mundial da Saúde.
	c) Prematuridade/gemelaridade com sequelas e/ou comprometimento nutricional classificadas em $< \text{Escore-z } -3$ ou $\geq \text{Escore-z } -3$ e $< \text{Escore-z } -2$ ou entre Escore-z adequado para a idade porém com estagnação da curva, conforme parâmetros definidos pelas tabelas da Organização Mundial da Saúde.
	d) Doenças congênitas graves com comprometimento nutricional, classificadas em $< \text{Escore-z } -3$ ou $\geq \text{Escore-z } -3$ e $< \text{Escore-z } -2$, conforme parâmetros definidos pelas tabelas da Organização Mundial da Saúde.
	e) Crianças com alimentação através de sonda.
	f) Lactentes com problema de refluxo gastroesofágico ou regurgitação devido alterações no esfíncter, hérnia de hiato e fragilidade dos tecidos musculares na região, que levem à repercussão horizontal ou negativa nas curvas de crescimento;
	g) Condições clínicas maternas (mulheres que vivem com HIV/Aids ou HTLV; Diagnóstico de brucelose não tratada; Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de múltiplas drogas e ao uso de outras substâncias psicoativas, que impossibilitam a amamentação - uso nocivo para a saúde; Complicações maternas pós-parto com necessidade de internação materna em Unidade de Terapia Intensiva.)
Fórmula infantil isenta de lactose (sem lactose)	Indicada para lactentes com intolerância à lactose, associados a pelo menos 1 dos critérios acima já citados.
Fórmula infantil em pó à base de proteína isolada de soja	a) Crianças entre 0 a 24 meses com Alergia a Proteína do Leite de Vaca (APLV).
	b) Crianças entre 0 a 24 meses com intolerância a lactose.
	c) Crianças diagnosticadas com Galactosemia
Fórmula parcialmente hidrolisada (fórmula à base de proteína do leite de vaca parcialmente hidrolisada)	a) Fissura lábio palatal ou outras patologias que comprometam a sucção com prejuízo nutricional e impedimento para a amamentação de crianças até 12 meses de idade.
	b) Crianças classificadas em $< \text{Escore-z } -3$ ou $\geq \text{Escore-z } -3$ e $< \text{Escore-z } -2$ ou entre Escore-z adequado para a idade porém com estagnação da curva, conforme parâmetros definidos pelas tabelas da Organização Mundial da Saúde.
	c) Prematuridade/gemelaridade com sequelas e/ou comprometimento nutricional classificadas em $< \text{Escore-z } -3$ ou $\geq \text{Escore-z } -3$ e $< \text{Escore-z } -2$ ou entre Escore-z adequado para a idade porém com estagnação da curva, conforme parâmetros definidos pelas tabelas da Organização Mundial da Saúde.
Lactentes que apresentam desconforto gastrointestinal como distensão abdominal e cólicas intensas associadas ao consumo de fórmulas à base de proteína integral do leite de vaca associado a uma ou mais das seguintes condições:	d) Doenças congênitas graves com comprometimento nutricional, classificadas em $< \text{Escore-z } -3$ ou $\geq \text{Escore-z } -3$ e $< \text{Escore-z } -2$, conforme parâmetros definidos pelas tabelas da Organização Mundial da Saúde.
	e) Crianças com alimentação através de sonda.
	f) Lactentes com problema de refluxo gastroesofágico ou regurgitação devido alterações no esfíncter, hérnia de hiato e fragilidade dos tecidos musculares na região, que levem à repercussão horizontal ou negativa nas curvas de crescimento;
Fórmula extensamente hidrolisada (fórmula à base de proteína do soro do leite)	a) Crianças com comprometimento nutricional: até melhora do estado nutricional (comprovada através de laudo nutricional), classificadas em $< \text{Escore-z } -3$ ou $\geq \text{Escore-z } -3$ e $< \text{Escore-z } -2$, ou entre Escore-z adequado para a idade porém com

Município de Assis Chateaubriand

ESTADO DO PARANÁ

extensamente hidrolisada) Voltada aos pacientes que atendam aos critérios descritos abaixo, que tenham mantido o aleitamento materno e cuja mãe tenha seguido dieta de exclusão de leite de vaca e derivados, sem apresentar resposta clínica satisfatória.		estagnação da curva, conforme parâmetros definidos pelas tabelas da Organização Mundial da Saúde.
		b) Crianças entre 0 a 24 meses com sintomas clínicos gastrintestinais, cutâneos ou respiratórios associados a exposição à proteína do leite de vaca (APLV).
		c) Crianças com APLV menores de 6 meses de idade ou maior de 6 meses de idade que não toleraram a proteína de soja.
		d) Crianças com APLV IgE mediada, sem resposta a fórmula de isolado de soja;
		e) Crianças com APLV IgE não mediada.
		f) Crianças com alergia à proteína de soja.
		g) Crianças diagnosticadas com Galactosemia.
Fórmula de aminoácidos (fórmula à base de aminoácidos livres) Indicada para lactentes e crianças da primeira infância com intolerância ou alergia a proteína do leite de vaca.		a) Crianças de 0 a 6 meses com APLV
		b) Crianças maiores de 6 meses com APLV ou alergia à proteína de soja, conforme indicadores específicos constantes no Protocolo.
		c) Crianças diagnosticadas com Galactosemia
Fórmula infantil espessada		a) Crianças que estejam apresentando dificuldades no ganho de peso conforme critérios das curvas do Score-z associadas a episódios de refluxo gastroesofágico;
		b) Vômitos/regurgitações de volume moderado ou acentuado associado à sintomas clínicos de dor ou irritabilidade, repercussão na qualidade do sono, perda de peso ou ganho ponderal insuficiente.
Fórmula infantil nutricionalmente completa para criança 1-10 anos		a) Crianças classificadas em $< \text{Escore-z } -3$ ou $\geq \text{Escore-z } -3$ e $< \text{Escore-z } -2$, conforme parâmetros definidos pelas tabelas da Organização Mundial da Saúde.
		b) Doenças congênitas graves com comprometimento nutricional, classificadas em $< \text{Escore-z } -3$ ou $\geq \text{Escore-z } -3$ e $< \text{Escore-z } -2$, conforme parâmetros definidos pelas tabelas da Organização Mundial da Saúde.
		c) Crianças com alimentação através de sonda.
		d) Crianças com Espectro Autismo nível 2 ou 3 com seletividade alimentar.

Assis Chateaubriand, _____ de _____ de 20_____

Assinatura e Carimbo do Profissional

Município de Assis Chateaubriand

ESTADO DO PARANÁ

ANEXO II - FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE SUPLEMENTAÇÃO

NOME: _____ DN: ____/____/____
NOME DA MÃE: _____
ENDEREÇO: _____
TELEFONE: _____ CNS: _____

DESCRIÇÃO DO QUADRO CLÍNICO

--

DOCUMENTOS A SEREM ANEXADOS:

	Receita médica ou nutricional
	RG ou CPF ou Certidão de Nascimento
	Comprovante de Residência
	Cartão do SUS
	Cópia dos documentos pessoais do responsável legal (RG ou CPF)

TIPO DE FÓRMULA:

	Módulo de proteína isolada do soro do leite	Indicado para pacientes que necessitam de aumento do aporte proteico, podendo ser utilizado por via enteral (sonda) ou via oral, especialmente em casos de intolerância ou sensibilidade à lactose.
	Módulo de proteína concentrada do soro do leite	Para pacientes que precisam aumentar aporte de proteína e tenham boa tolerância ao teor de lactose presente no módulo, com no mínimo 21 gramas de proteína em dose de 31g.
	Módulo de fibras	Para pacientes que necessitam de regularização intestinal – fibras solúveis ou insolúveis.
	Módulo de glutamina	Para paciente que necessitam de auxílio para recuperação da mucosa intestinal, como em casos de pacientes em quimioterapia ou radioterapia com mucosite, pacientes críticos com comprometimento gastrointestinal, pacientes com síndrome do intestino curto ou diarreias persistentes.
	via oral hiperproteicos e/ou hipercalóricos	Indicados para pacientes que necessitam de aumento do aporte proteico e calórico, como em casos de tratamento oncológico, diálise, desnutrição ou risco nutricional, além de idosos com perda de peso ou diminuição do apetite.
	para cicatrização	Destinados a pacientes com necessidade de suporte nutricional para cicatrização, como em casos de lesão por

Município de Assis Chateaubriand

ESTADO DO PARANÁ

		pressão, escaras, feridas cirúrgicas ou outras condições, conforme avaliação.
	Fórmulas em pó via enteral, com	Indicadas para pacientes em uso de dieta enteral por sonda que necessitem de maior densidade calórica – no mínimo 1.5kcal/ml – e aporte de fibras.
	Fórmulas em pó via enteral, sem	Indicadas para pacientes em uso de dieta enteral por sonda que necessitem de maior densidade calórica – no mínimo 1.5kcal/ml.
	Fórmulas em pó via enteral, especializadas para controle glicêmico	Indicadas para pacientes em uso de dieta enteral por sonda, diabéticos ou pré-diabéticos, que necessitem de maior densidade calórica.
	Fórmulas especializadas para pacientes renais	Pacientes com doenças renais crônicas.

Assis Chateaubriand, _____ de _____ de 20_____

Assinatura e Carimbo do Profissional